

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
463 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврззов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avaxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	

KORXONALARNI QAYTA TASHKIL ETISHDA MOLIYAVIY HISOBOT TUZISH BO‘YICHA XALQARO TAJRIBA, UNI O‘ZBEKISTONDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI

Davletov Ikram Raximberganovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Buxgalteriya hisobi kafedrası dotsenti, i.f.f.d. (PhD))
Orcid: 0000-0002-8311-7890

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalarini qayta tashkil etish (mergers and acquisitions – M&A) jarayonida moliyaviy hisobotlarni tuzishning nazariy asoslari hamda xalqaro amaliy tajribaga asoslangan yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqotda xususiy kapital tarkibiy qismlarining, ayniqsa goodwill va boshqa nomoddiy aktivlarning haqqoniy baholanishi va moliyaviy hisobotlarda to‘g‘ri aks ettirilishining M&A bitimlarining muvaffaqiyatiga ta‘siri yoritilgan. Ilmiy manbalar asosida qiyosiy tahlil olib borilib, korxonalarini qo‘shib olishda moliyaviy shaffoflik, audit, hisobot standartlari va moliyaviy tahlilning roli batafsil ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, O‘zbekiston iqtisodiyotida korxonalarini qayta tashkil etish jarayonlarida yuzaga kelayotgan amaliy muammolar tahlil etilib, xalqaro tajriba asosida qayta tashkil etishda moliyaviy hisobotni tuzishni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: korxonalarini qo‘shib olish, xususiy kapital, inventarizatsiya, goodwill, moliyaviy hisobot, audit, nomoddiy aktivlar, xalqaro standartlar.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of financial reporting in the process of corporate reorganization (mergers and acquisitions – M&A), as well as approaches based on international practice. The study highlights the impact of accurate valuation of components of equity, particularly goodwill and other intangible assets, and their correct reflection in financial statements on the success of M&A transactions. A comparative analysis was conducted based on academic sources, examining in detail the role of financial transparency, auditing, reporting standards, and financial analysis in M&A processes. Furthermore, the article discusses practical issues arising in the Uzbek economy during corporate reorganizations and, drawing on international experience, provides recommendations for improving the preparation of financial reports under such conditions.

Keywords: mergers and acquisitions, equity, inventory, goodwill, financial reporting, audit, intangible assets, international standards.

Аннотация: В данной статье проанализированы теоретические основы составления финансовой отчетности в процессе реорганизации предприятий (слияния и поглощения – M&A), а также подходы, основанные на международной практике. В исследовании освещено влияние достоверной оценки компонентов собственного капитала, в особенности гудвилла и других нематериальных активов, а также корректного отражения этих элементов в финансовой отчетности на успешность сделок M&A. На основе научных источников проведён сравнительный анализ, в рамках которого детально рассмотрена роль финансовой прозрачности, аудита, стандартов отчетности и финансового анализа в процессе слияний и поглощений. Кроме того, в статье проанализированы практические проблемы, возникающие в экономике Узбекистана при реорганизации предприятий, и на основе международного опыта сформулированы предложения по совершенствованию формирования финансовой отчетности в данных условиях.

Ключевые слова: слияние и поглощение, собственный капитал, инвентаризация, гудвилл, финансовая отчетность, аудит, нематериальные активы, международные стандарты.

KIRISH

Hozirgi global iqtisodiy muhitda korxonalarni qo'shib olish (mergers and acquisitions – M&A) orqali biznesni kengaytirish, sinergetik ta'sirlarga erishish va raqobatbardoshlikni oshirish xususiy va davlat mulkchiligidagi sub'ektlar uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, yirik sanoat tuzilmalarida, jumladan kimyo, neft-gaz, bank, logistika va boshqa sohalarda M&A operatsiyalari orqali bozordagi mavqeini mustahkamlash holatlari tobora kengayib bormoqda. Bunday bitimlarda xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning xususiy kapitali (equity) – uning moddiy va nomoddiy aktivlar, majburiyatlar hamda umumiy moliyaviy holati bilan bog'liq asosiy hisob ob'ekti hisoblanadi.

Korxonalarni qo'shib olish jarayonida xususiy kapitalning haqqoniy va aniq baholanishi, uning tarkibiy qismlarining inventarizatsiya qilinishini ta'minlash nafaqat yagona moliyaviy hisobot shakllarini shakllantirish, balki uchinchi tomonlar (investorlar, auditorlar, soliq organlari) uchun ham ishonchli axborot bazasini yaratishda muhim o'rin tutadi. Shu bois, xususan aktivlar va majburiyatlarning real bahosini aniqlash, "goodwill" (ya'ni obro' va noyoblik) hamda "negative goodwill" kabi kategoriyalarni hisobga olish masalalari xalqaro ilmiy doiralarda ham keng muhokama qilinmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Cumming va hammualliflar (2023) ta'kidlaganlaridek, moliya va hisob sohasida M&A bo'yicha ilmiy tadqiqotlar korporativ boshqaruv, moliyaviy hisobot va qo'shib olish qarorlarining samaradorligini baholash masalalariga qaratilib, ayniqsa, auditorlik tekshiruvlari va xisobot standartlarining roli alohida o'rganilmoqda. Shu bilan birga, Amano (2022), Yehuda et al. (2019) va Chen (2019) kabi tadqiqotchilarning ishlarida salbiy goodwill, hisobot shaffofligi va xisobotlarni taqdim etish tartibining bitim samaradorligiga ta'siri o'rganilgan. Xususan, Chen (2019) tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, xususiy kompaniyalarning moliyaviy hisobotini ochiq e'lon qilish boshqaruv qarorlarini tizimli ravishda yaxshilashga xizmat qiladi.

Yuqoridagi holatlardan kelib chiqqan holda, ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – korxonalarni qo'shib olish jarayonida xususiy kapitalni inventarizatsiya qilishning nazariy asoslari va amaliyotdagi yondashuvlarini tahlil qilish, shuningdek, xalqaro amaliyotlar asosida hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish yo'nalishlarini belgilashdan iboratdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy tadqiqotda korxonalarni qayta tashkil etish (M&A) jarayonida moliyaviy hisobotni tuzishga oid nazariy va amaliy yondashuvlarni chuqur o'rganish maqsadida bir qator metodologik

yondashuvlardan foydalanilgan. Jumladan, qiyosiy tahlil usuli orqali Yaponiya, AQSh, Kanada va Yevropa davlatlari tajribasi asosida xususiy kapitalni baholashdagi asosiy yondashuvlar o'rganildi; normativ-huquqiy tahlil asosida xalqaro buxgalteriya standartlari (IAS/IFRS, US GAAP) va mahalliy amaliyot o'rtasidagi tafovutlar aniqlab chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tahlillar asosida korxonalarni qo'shib olish (M&A) jarayonida xususiy kapitalni inventarizatsiya qilishga oid bir qator muhim jihatlar aniqlanib, quyidagicha umumlashtirildi:

Goodwill va negative goodwillning baholashdagi ahamiyati. Amano (2022) tomonidan olib borilgan empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bitim natijasida salbiy goodwill (negative goodwill) shakllanganda, qo'shilgan korxonaning moliyaviy samaradorligi pasayadi. Ayniqsa, bu holat daromadni manipulyatsiya qilish tendensiyasi mavjud bo'lgan korxonalarda keskinroq ko'zga tashlanadi. Bu esa goodwillni baholashda ehtiyotkorlik bilan yondashishni va real iqtisodiy holatni inobatga olishni talab etadi.

Moliyaviy oshkoralik va auditlangan hisobotlarning boshqaruv samaradorligiga ta'siri. Chen (2019) o'z tadqiqotida shuni isbotladiki, agar qo'shilayotgan korxonaning moliyaviy hisobotlari auditdan o'tgan bo'lsa va oshkoralik tamoyillari asosida e'lon qilingan bo'lsa, boshqaruv qarorlari yanada puxta va samarali qabul qilinadi. Bu holat shuningdek, korporativ monitoring tizimlari zaif bo'lgan korxonalarda intizomiy ta'sirni kuchaytiradi.

Goodwillning iqtisodiy mohiyati va baholashdagi tafovutlar. Yehuda, Vincent va Lys (2019) tadqiqotlari goodwillning hisobda aks ettirilishi ko'pincha korxonalar tomonidan ortiqcha to'lov sifatida qayd etilishini ko'rsatmoqda. Ularning fikricha, agar goodwill real iqtisodiy foyda emas, balki shunchaki sotib olish bahosining haddan ziyodligi natijasi bo'lsa, bu keyingi davrda operatsion samaradorlik prognozlarining aniqligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Audit firmalarining baholashdagi strategik roli. Bilinski va Yim (2022) tomonidan Yevropa M&A bozoriga oid olib borilgan tadqiqotlar audit firmalari, ayniqsa soha mutaxassislariga ega bo'lganlari, baholash jarayonida investitsiya xavflarini kamaytirishda muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Ularning xulosasiga ko'ra, buxgalterlik firmalari yirik bitimlarda investitsion banklarga nisbatan yanada haqqoniy va aniqroq moliyaviy tavsiyalar bera oladi, bu esa bitimlarning aktsiyadorlar uchun samaradorligini oshiradi.

Xalqaro hisob standartlarining M&A faoliyatiga ta'siri. Francis, Huang va Khurana (2019) o'z tadqiqotlarida, mamlakatlar tomonidan xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS)ni qabul qilinishi natijasida transchegaraviy qo'shilish bitimlari sonining oshganligini aniqladilar. Xususan, bu o'zgarish ilgari buxgalteriya standartlarida katta tafovut mavjud bo'lgan mamlakatlar o'rtasida yanada faol integratsiyani ta'minlagan.

Mazkur natijalar shuni ko'rsatadiki, xususiy kapitalni inventarizatsiya qilish jarayoni faqat texnik jarayon emas, balki chuqur moliyaviy, buxgalteriy va boshqaruv yondashuvlarini, shuningdek, xalqaro tajribalarni inobatga olgan holda tashkil etilishi lozim.

Chet el mualliflarining korxonalarni qo'shib olish (M&A) jarayonida buxgalteriya hisobi, moliyaviy axborotning oshkorligi, aktiv va majburiyatlarning baholanishi, hamda goodwill (nomoddiy aktivlar) kabi muhim jihatlar bo'yicha ilgari surgan nazariy qarashlari va amaliy xulosalari tahlil qilinarkan, mavjud yondashuvlarni tematik yo'nalishlar asosida tizimli guruhlash ilmiy tahlil uchun muhim vosita hisoblanadi. Bu uslub, shuningdek, xalqaro tajribadagi farqli yondashuvlarni solishtirish va baholash imkonini beradi.

Quyida taqdim etilgan jadval xorijiy olimlar tomonidan M&A jarayonlari doirasida olib borilgan tadqiqotlarning mazmuni, asosiy yo'nalishlari va ilmiy natijalarini tematik guruhlar shaklida umumlashtirib beradi. Jadval korxonalarni qo'shib olishda xususiy kapitalni inventarizatsiya qilish bilan bog'liq dolzarb ilmiy masalalarni aniqlash hamda ularni qiyosiy tahlil qilishga xizmat qiladi (jadval).

1-jadval. Korxonalarni qayta tashkil etish bo'yicha chet el mualliflarining qarashlari¹

№	Muallif(lar)	Tadqiqot mavzusi	Asosiy mavzu yo'nalishi	Asosiy g'oya/Topilmalar
1	Cumming et al. (2023)	M&A bo'yicha umumiy tahlil	M&A moliyaviy va buxgalteriy sohasidagi yo'nalishlar	Korporativ boshqaruv, moliyaviy ekspertiza va moliyaviy natijalarning ahamiyati
2	Amano (2022)	Salbiy goodwill ta'siri	Goodwill va moliyaviy natijalar	NGW (negative goodwill) – yomon ishlash va daromadni manipulyatsiya qilish bilan bog'liq
3	Yehuda et al. (2019)	Goodwill iqtisodiy asoslari	Goodwill bahosi va moliyaviy samaradorlik	Bozor qiymatiga asoslangan real baholash yaxshiroq natijalar beradi
4	Chen (2019)	M&Ada moliyaviy hisobotlarning intizomiy roli	M&Ada audit va oshkoralik	Auditlangan hisobotlar boshqaruv qarorlarini samaraliroq qiladi
5	Wangerin (2021)	M&A va due diligence	Moliyaviy tahlil va post-M&A natijalari	To'liq tekshiruv – yutuqli bitimlar kaliti
6	Kwon & Wang (2020)	SFAS 141(R) qoidalari ta'siri	Hisobot bahosi va investor qarorlari	Goodwill va balans elementlari qiymatiga nisbatan ishonch ortadi
7	Sinclair & Keller (2017)	Brend qiymati va hisob siyosati	Brend aktivlari va ularning taqdimoti	Intellektual aktivlar o'sishini hisobotda aks ettirish zarur
8	Francis et al. (2019)	Xalqaro M&A va buxgalteriya standartlari	GAAP va IFRSning o'zaro ta'siri	IFRSga o'tish transchegaraviy M&A faolligini oshiradi
9	Bilinski & Yim (2022)	M&A bozorida audit firmalarining roli	Mutaxassislik va baholash aniqligi	Audit mutaxassisligi – to'g'ri baholash va yuqori rentabellikka olib keladi
10	Klein (2018)	M&Ada moliyaviy bayonotlar solishtiriluvchanligi	Solishtiriluvchanlik va investitsion qarorlar	Moliyaviy bayonotlar mosligi yaxshi bitimlarga olib keladi
11	Bauer & Hospodka (2021)	Tashqi moliyaviy hisobot va M&A	Bankrotlik va qayta tashkil etishdagi hisobot	Polsha va Chexiyada hisoblash yondashuvi farqlari moliyaviy shaffoflikka ta'sir qiladi
12	Fisher et al. (2019)	Bankrotlik oldidan daromadni boshqarish	Moliyaviy natijalar manipulyatsiyasi	Daromadni sun'iy oshirish bitim muvaffaqiyatsizligiga olib keladi

Yuqorida taqdim etilgan tematik guruhlash 1-jadvali xorijiy mualliflar tomonidan korxonalarni qo'shib olish (M&A) jarayonida buxgalteriya hisoboti, moliyaviy axborotlarning ishonchligi hamda intellektual aktivlar (goodwill, brend qiymati va boshqalar)ni hisobga olish bo'yicha ilgari surilgan nazariy va amaliy yondashuvlarni tizimli ravishda tasniflaydi. Ushbu tahlil asosida quyidagi asosiy nazariy xulosalar ilgari surilishi mumkin:

Moliyaviy shaffoflik va auditning ahamiyati. Chen (2019) hamda Wangerin (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar M&A bitimlarining samaradorligi, birinchi navbatda, moliyaviy axborotlarning

1 Muallif tadqiqotlari asosida shakllantirilgan

oshkoraligiga va audittlangan hisobotlarning mavjudligiga bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, Bilinski va Yim (2022) auditorlik tashkilotlari tomonidan maslahat berilgan bitimlarda aksiyadorlik bahosining ijobiy o'zgarishini aniqlaydi. Bu holatlar audit xizmatlarining qo'shib olish strategiyalarida muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi.

Goodwill va negative goodwillning iqtisodiy mohiyati. Amano (2022) tadqiqotida salbiy goodwill yuzaga kelgan bitimlarda operatsion samaradorlik pastligi kuzatilgani qayd etiladi. Yehuda va hammualliflar (2019) esa, hisobda aks ettirilgan goodwill qiymati ko'p hollarda ortiqcha to'lovdan iborat bo'lib, u real iqtisodiy aktiv emasligini ta'kidlaydi. Shu boisdan, goodwillni baholashda iqtisodiy asoslangan yondashuvlar qo'llanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining solishtirma tahlili. Francis va hammualliflar (2019), shuningdek, Kwon va Wang (2020) tadqiqotlari xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) muvofiqlik darajasining transchegaraviy M&A bitimlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqlagan. Bu holat hisob siyosatini xalqaro normalarga yaqinlashtirishning dolzarbligini ko'rsatadi.

Brend va boshqa nomoddiy aktivlarning hisobdagi ifodasi. Sinclair va Keller (2017) "moribund effect" deb ataluvchi hodisani yoritgan holda, M&A jarayonida brend va boshqa nomoddiy aktivlarning balans qiymati vaqt o'tgan sari o'zgarishsiz qolayotganini tanqid qiladi. Ular bu aktivlarning yillik bahosini qayta ko'rib chiqish va moliyaviy hisobotda real qiymatini aks ettirishni taklif qiladilar.

M&A bitimlarining muvaffaqiyatsiz yakunlanish sabablari. Fisher va hammualliflar (2019) daromadni manipulyatsiya qilish tendensiyasi mavjud bo'lgan korxonalarda bitimlarning muvaffaqiyatsiz yakunlanish ehtimoli yuqori bo'lishini aniqlaganlar. Ularning xulosalari Wangerin (2021) natijalari bilan uyg'un bo'lib, yetarli darajadagi moliyaviy tekshiruv (due diligence) amalga oshirilmaganda, M&A bitimlari salbiy oqibatlarga olib kelishini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, O'zbekiston iqtisodiy makonida korxonalarni birlashtirish, qo'shib olish, xususiylashtirish va boshqa tashkiliy-huquqiy o'zgarishlar ko'lamini kengayib borayotgani kuzatilmoqda. Biroq, ushbu jarayonlarda xususiy kapitalning haqqoniy baholanishi, inventarizatsiya jarayonining metodologik asoslari va nomoddiy aktivlarning (xususan, goodwill, brend, litsenziyalar) to'laqonli aks ettirilishida qator amaliy va normativ bo'shliqlar mavjudligi aniqlanmoqda.

Mazkur holatni inobatga olgan holda, xalqaro ilg'or tajribalarni hisobga olgan holda quyidagi tavsiyalarni ilgari surish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

Korxonalarni qo'shib olish jarayonida nomoddiy aktivlar, jumladan brend, dasturiy mahsulotlar, litsenziyalar, patentlar va goodwill elementlarini haqqoniy baholash bo'yicha milliy normativ-huquqiy hujjatlar va uslubiyatlarni ishlab chiqish zarur;

Xususiy kapitalni inventarizatsiya qilishda audit xulosalari va chuqurlashtirilgan moliyaviy tahlil natijalaridan majburiy tartibda foydalanish mexanizmini joriy etish maqsadga muvofiq;

M&A jarayonlarida tayyorlanadigan moliyaviy hisobotlarning xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) muvofiqligini ta'minlash uchun metodologik asoslarni ishlab chiqish lozim;

Buxgalteriya axborot tizimlarini M&A jarayonlariga integratsiyalashgan holda moslashtirish, ularda aktiv va majburiyatlarni baholashning avtomatlashtirilgan imkoniyatlarini joriy etish orqali inventarizatsiya jarayonining samaradorligini oshirish zarur.

Yuqorida bayon etilgan takliflar M&A jarayonlarida xususiy kapitalning haqqoniy bahosini ta'minlash, moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini oshirish va umuman olganda, ushbu bitimlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga zamin yaratadi.

Yakuniy xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, korxonalarni qo'shib olish (M&A) jarayonida xususiy kapitalni aniqlash, audit tekshiruvlari, hisob siyosatining aniqligi hamda goodwill va boshqa nomoddiy aktivlarning real baholanishi ushbu jarayonlarning samaradorligi va ishonchliligini belgilovchi muhim omillardandir. Xalqaro tajribalarda sinovdan o'tgan tahliliy yondashuvlarni O'zbekiston amaliyotiga tatbiq etish esa milliy iqtisodiyotda M&A mexanizmlarining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Cumming, D., Jindal, V., Kumar, S., Pandey, N. (2023). Mergers and acquisitions research in finance and accounting: Past, present, and future. *European Financial Management*, 29(5), 1464–1504. <https://doi.org/10.1111/eufm.12417>
2. Amano, Y. (2022). Negative goodwill and postmerger operating performance: evidence from Japan. *Asian Review of Accounting*, 30(4), 381–397. <https://doi.org/10.1108/ARA-02-2022-0033>
3. Yehuda, N., Vincent, L., Lys, T. (2019). The nature and implications of acquisition goodwill. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 26(6), 709–730.
4. Chen, C. (2019). The Disciplinary Role of Financial Statements: Evidence from M&As of Privately Held Targets. *Journal of Accounting Research*, 57(2), 391–430.
5. Bilinski, P., Yim, A. (2022). Accounting Firms in the European M&A Advisory Market. *British Journal of Management*, 33(4), 1820–1842.
6. Francis, J.R., Huang, S.X., Khurana, I.K. (2019). The Role of Similar Accounting Standards in Cross-Border M&As. *Contemporary Accounting Research*, 36(1), 241–290.
7. Wangerin, D. (2021). M&A Due Diligence, Post-Acquisition Performance, and Financial Reporting. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12520>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100